

Tagungsnummer

V144

Thema

Kommission VIII: Boden in Bildung und Gesellschaft

Freie Themen

Autoren

C. Berger¹, R. Mangelsdorff², J. Babist³, U. Avemarie⁴, S. Rickert⁵

¹Goethe-Universität, Institut für Physische Geographie, Frankfurt am Main; ²Goethe-Universität, Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, Frankfurt am Main; ³Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Lorsch; ⁴Landkreis Darmstadt-Dieburg, Naturschutz und Landschaftspflege, Darmstadt; ⁵Hessen-Forst, Forstamt Dieburg, Dieburg

Titel

Von der Idee zur Umsetzung: BodenBildungs-Konzept Sandkaute Roßdorf - Konzeption eines bodenkundlichen, außerschulischen Lernorts mit Studierenden im Messeler Hügelland (Hessen)

Abstract

In den oberflächlich entkalkten Flugsanddecken und -dünen des Messeler Hügellands östlich von Darmstadt sind mächtige Bodenprofile entwickelt. In einer Sandkaute nahe Roßdorf wurden Profilwände im Zuge einer Naturschutzmaßnahme durch den Forst freigelegt. Am Institut für Physische Geographie, Goethe-Universität, wurde für diese Sandkaute das "BodenBildungs-Konzept Sandkaute Roßdorf" entwickelt, um bodenkundliche Inhalte SchülerInnen und einer interessierten Öffentlichkeit nahe zu bringen. Eingebettet in das Konzept wurden in den letzten zwei Jahren im Rahmen einer neuen, außerscurricularen Lehrveranstaltung studentische Projektarbeiten angefertigt. In Zusammenarbeit mit den zuständigen, öffentlichen Stellen entstand die Idee, das "BodenBildungs-Konzept" in dieser Sandkaute zu realisieren. Die konzeptionell-inhaltliche Arbeit wird dabei von universitärer Seite geleistet, aktuell steuern drei Studierende mit ihren Abschlussarbeiten Inhalte bei: Die Grundlage liefert eine Bachelorarbeit zu bodengenetischen Fragen der Flugsandprofile. In einer weiteren Bachelorarbeit wird das inhaltliche Material, das auch landschaftsgenetische Aspekte berücksichtigt, für Schulen und die interessierte Öffentlichkeit gestaltet. Gleichzeitig stellt eine Lehramtsstudierende Schulkontakte her und entwirft fertige Lehreinheiten mit Fokus auf die didaktische Umsetzung bodenkundlicher Inhalte an diesem Standort. Die didaktisch reduzierten Inhalte sollen auch mit modernen Medien transportieren werden. Die Studierenden entwerfen passgenau Material, beispielsweise Hands-On-Versuche und Anschauungsmaterial, das in einem Container in der Sandkaute als außerschulischem Lernort vorgehalten werden soll. Einzigartig ist dabei die enge Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg - Naturschutz und Landschaftspflege, dem Hessenforst und der Gemeinde Roßdorf, sowie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, die zusammen mit den Studierenden und DozentInnen das Projekt "BodenBildung Sandkaute Roßdorf" noch 2017 realisieren wollen.